

ANALISIS PEMANFAATAN, FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENGHAMBAT, SERTA UPAYA OPTIMALISASI APLIKASI ZOTERO DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH

Abdul Haliq¹, Akmal Hamsa², Sakaria³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar
Jalan Malengkeri, Kampus Parangtambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
¹e-mail: abdul.haliq@unm.ac.id

Submitted
2021-01-05

Accepted
2021-03-10

Published
2021-04-30

OPEN ACCESS

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya optimalisasi aplikasi Zotero dalam mengelola referensi karya tulis ilmiah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar dengan jumlah 40 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, dan wawancara. Analisis data mengadopsi model analisis interaktif yang terdiri atas empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Zotero memudahkan dalam mengelola referensi, memiliki perpustakaan digital, kemudahan sitasi tulisan, dan efisien. Adapun faktor penghambat yaitu mahasiswa tidak terbiasa menggunakan aplikasi, proses instalasi, sinkronisasi file, integrasi, dan penambahan sitasi dengan Microsoft Word. Sedangkan faktor pendukung yaitu keterampilan mengoperasikan komputer, penguasaan teknik penulisan makalah, aplikasi Zotero bersifat nonkomersial, kemudahan menyimpan, mengonversi, dan mengedit metadata. Upaya optimalisasi dilakukan dengan memberikan fasilitas pendukung seperti buku panduan dan video tutorial, buku panduan sitasi, serta WhatsApp group.

Kata Kunci: pemanfaatan Zotero: faktor penghambat dan pendukung; optimalisasi Zotero; referensi karya tulis ilmiah.

Abstract

This research aimed to analyze the utilization, inhibiting and supporting factors, and the efforts to optimize the Zotero application in managing references to scientific papers. This research used a qualitative approach and was conducted on 40 students of the Language and Literature Education Study Program, Universitas Negeri Makassar. Data collection was carried out by observation, questionnaire, and interview techniques. Data analysis was carried out by adopting an interactive analysis model consisting of four activity streams, namely data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results showed that the use of the Zotero application made it easier to manage references, have a digital library, ease writing citation, and efficient. The inhibiting factors including students are not accustomed to using applications, the installation process, synchronizing files, integrating, and adding citations to Microsoft Word. Supporting factors, including computer skills, mastery of paper writing techniques, noncommercial Zotero applications, ease of storing, converting, and editing metadata. Optimization efforts are carried out by providing guidebooks-video tutorials, citation manuals, and WhatsApp groups.

Keywords: use of Zotero; inhibiting and supporting factors; optimization of Zotero; references to scientific papers.